

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ФЕВРАЛЬ, 2023

2-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТО‘РАҚУЛОВА Fotima Sultonboy qizi

Andijon davlat universiteti

Jismoniy madaniyat va sport kafedrasi o‘qituvchisi

YENGIL ATLETIKA SPORT TURIDA SPORTCHILARNING SAKROVCHANLIK QOBILYATINI RIVOJLANTIRISH

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7652314>

ANNOTATSIYA

Maqolada yengil atletikaning sakrash mashg‘ulotlarida sportchilarning o‘z tanalarini idora qila olish, kuchlarini bilish, kuch, tezlik, chaqqonlik, mardlik qobiliyatlari oshirish, takomillashtirilishi o‘rganildi va sakrovchanlik qobiliyatini oshirish haqidagi fikirlar, malumotlar kengroq yoritib berildi.

Kalit so‘zlar: Pedagogik maxorat, sport, chiniqish, salomatlik, metod, mashq, musobaqa, tezkorlik, asab-mushak koordinatsiyasi, yengil atletika.

АННОТАЦИЯ

В статье изучалось совершенствование способности спортсменов владеть своим телом, знать свою силу, скорость, ловкость, храбрость в ходе прыжковой тренировки легкой атлетики, широко освещались идеи и информация о повышении прыгучести.

Ключевые слова: Педагогическое мастерство, спорт, физические упражнения, здоровье, методика, физические упражнения, соревнование, ловкость, нервно-мышечная координация, легкая атлетика.

ANNOTATION

In the article, the improvement of athletes' ability to control their bodies, know their strength, strength, speed, agility, and bravery during the jumping training of athletics was studied, and the ideas and information about increasing the jumping ability were widely covered.

Key words: Pedagogical skill, sport, exercise, health, method, exercise, competition, agility, neuromuscular coordination, athletics

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg‘armasini tuzish to‘g‘risida” 2002-yil 24 oktyabrda PF-3154-sonli farmonida “Bolalarni jismoniy va ma‘naviy tarbiyalashning zamonaviy shakl | va uslublarini, jinsi va yoshiga qarab bolalarga sport ko‘nikmalarini singdirish, sport sohasida iqtidorli bolalarni ixtisoslashtirilgan sport maktablari va markazlaridagi mashg‘ulotlarga tanlab olishning ilmiy asoslangan tizimlarini ishlab chiqishni tashkil etish hamda ularni tatbiq qilishga ko‘maklashish” lozimligi alohida ta‘kidlangan [1].

Yengil atletika mashqlarining xilma-xilligi yurish, yugurish, sakrash va uloqtirishda kuch va tezkorlik mashqlarda mushakdagi kuchni o‘zgarib turishi har xil yoshdagi va jinsdagi bolalar va kattalarda yengil atletika mashg‘ulotlarida qatnashish imkonini yaratadi. Bu mashqlarning ko‘pchiligini texnik jihatdan bajarish qiyin emas, o‘rgatish uchun oson, ularni oddiy maydonchalar va ochiq joylarda bajarish mumkin. Yengil atletika mashg‘ulotlari maktabda jismoniy tarbiya darslarida, maktab sport to‘garagida o‘tkaziladi. Yengil atletika bilan shug‘ullanuvchilarning tayyorgarlik darajasini baholash, bu sport turi bilan shug‘ullanishni rag‘batlantirish va musobaqalarni yaxshiroq tashkil etish uchun, razryadlarga bo‘lish qabul qilingan. Yengil atletika sporti ommaviy rivojlanayotgani, undagi natijalar doimiy oshib borayotgani sababli razryad mezonlari har to‘rt yilda o‘zgartirilib turadi [1].

Sakrash to‘siqlardan o‘tishning tabiiy usuli. Yengil atletikaning sakrash mashg‘ulotlarida sportchilarning o‘z tanalarini idora qila olish, kuchlarini bilish, kuch, tezlik, chaqqonlik, mardlik qobiliyatlari takomillashtiriladi. Yengil atletikada sakrash ikki turga bolinadi. 1. Imkon boricha balandroq sakrash maqsadida vertikal to‘siqlardan o‘tish – balandlikka sakrash va langarcho‘pga tayanib sakrash. 2. Imkon boricha uzoqqa sakrash maqsadida gorizantal to‘siqlardan o‘tish – uzunlikka sakrash va uch hatlab sakrash. Sakrashda erishilgan natijalar metr va santimetrlarda o‘lchanadi. Sakrash turgan joydan va yugurib kelib ijro etiladi. Uch hatlab sakrash va langarcho‘pga tayanib sakrash musobaqalari ayollar uchun ham o‘tkaziladi. Bularni bajarish vaqtida hosil boladigan qattiq zarblar ayollar ichki organlari holatiga salbiy ta‘sir qilishi mumkin [2].

Uzunlikka sakrash texnikasini o‘rgatishda tezkorlik tayyorgarligini ko‘rib, shug‘ullanuvchilar bir tekis yugurish va tezlikni oshirib borishni bilib olganlaridan so‘ng o‘rgatgan ma‘qul hisoblanadi. Mashg‘ulotlar zichligini oshirish uchun barcha sakrashlarni yo‘lkada bajarish shart emas. Maxsus sakrash mashqlarini va alohida sakrashlarni o‘tloq yerda va qum ustida bajarish maqsadga muvofiqdir.

Uslubiy ko‘rsatmalar. Sakrashning bu elementi texnikasi boshqa usullarga o‘tganda deyarli o‘zgarmaydi. Shuning uchun yerga to‘g‘ri tu shishni ko‘rgangandan keyin uni ko‘p marta takrorlab, malakaga aylantirib olish kerak. Yugurib kelib uch hatlab sakrash texnikasi o‘zining nomidan ma‘lumki, uch hatlab sakrash – bu 3 ta ketma-ket depsinishdan iborat harakatdir [2]. Uch hatlab sakrashning eng birinchi sakrash usuli – bu passiv usul bolib, bunda sapchish katta, qadam va sakrash sapchishda qisqaroq bajarilgan. XX asrning 20-30 yillaridan uch hatlab sakrashning faol usuli qo‘llay boshlandi. U depsinish joyiga oyoqni tez va faol qo‘yish bilan tavsiflanadi. Ikkinchi qadam ancha uzaytirilgan, “sapchish-qadam” asosiy roiga chiqib, sakrash birmuncha qisqardi.

Ayollarda uch hatlab sakrash texnikasi bir qarashdan erkaklarnikidan farq qilmaydi, faqat ayollar sakrashining diom mexanikaviy tavsiflari birm uncha pastroq. U umuman, ayollarda uch hatlab sakrash texnikasi ularning anatom ichki-fiziologik xususiyatlari bilan bog'liq, ayol organizmining balog'atga etish vaqti 17-18 yosh, bo'y o'sishi va suyak qotishi 19-20 yoshgacha davom etadi. Ayol mushaklar massasi (32-35%) va passiv yog' massasi (40% dan ziyod) o'rtasidagi farq erkaklarnikiga qaraganda sustroq [2].

Hozirgi vaqtda yengil atletikaning erkaklar uchun 24 turi, ayollar uchun 23 turi Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritilgan. Yurish, yugurish, sakrash va uloqtirish kabi yengil atletika mashg'ulotlarida qo'llaniladigan turli maxsus mashqlar bolalar uchun qulaydir. Mashq jarayonida yengil atletika mashqlarini bajarishi ularning harakat imkoniyatlarini kengaytirib, boshqara olish qobiliyatlarini yaxshilabgina qolmay, sportda texnik mahoratga erishish uchun ham zamin yaratadi.

Yengil atletika to'garaging asosiy vazifasi o'quvchilarni sog'lomlashtirish, ma'nan barkamol yetuk shaxsni tarbiyalashga qaratilgan bo'lishi kerak. Yengil atletika sportining yurish, yugurish, uloqtirish va sakrash turlariga qiziqishlari va iqtidorini inobatga olgan holda o'quvchilarni jalb qilish zarur. O'tgan asrning 40-60 yillarida ikki - zarbli va yumshatilgan usullar paydo bo'ldi. Birinchisi – katta “sapchish” bilan siltanish paytida tizzani yuqori ko'tarib depsinish. Depsinuvchi oyoq zarb bilan yerga qo'yiladi. Bu harakat sapchishdan so'ng qadamni ham katta bajarish imkoniyatini yaratdi. Yumshatilgan usulda sakrovchilar depsinuvchi oyoqlarini yerga yum shoq qo'yib, boldir bilan silkinishsiz amalga oshiradilar. Bu harakat tezligini yaxshi saqlab qolishga olib kelib, sakrashni nisbatan kattaroq bajarish imkoniyatini yaratgan. Hozirgi paytda 3 usulni ko'rishimiz mumkin: vertikal, eshkak eshishli va yuguruvchi.

Vertikal usuli uchish fazasida oyoqning pastki qismini songa tortib va depsinuvchi oyoqni yo'lakka peshvoz qilib yuqoridan pastga qo'yish bilan tavsiflanadi. Odatda, tezkorlik va tezlik-kuch sifati yuqori bolgan sportchilar shu usulda sakraydilar. Depsinuvchi oyoq depsinish am alga oshirilgandan so'ng tizza qismidan bukiladi va tovon qismi tos suyagiga yaqinlashadi. UOM pasayishi boshlanganda siltanuvchi oyoq ham tizza qismidan yozilib yerga qo'yiladi. U ning qo'yilishi to'liq “eshkak eshishli” harakat bilan amalga oshiriladi. Oyoq yo'lkaga qo'yilish paytida siltanuvchi oyoq faol oldinga-yuqoriga chiqariladi va uchinchi depsinish boshlanadi. U chinchii depsinish qolgan gorizontaal tezlikni saqlab qolgan holda va tez amalga oshirilishi kerak. Oyoq salkam to'liq yozilgan holda kuchi qo'yilib, tizza bukilishi burchagi juda kichik, 140° gacha bo'ladi. Uchib chiqish burchagi sapchishdan ozgina ko'proq – 65° va UOM uchib chiqish burchagi 20° gacha. Bu qo'l va oyoqning siltanuvchi harakati evaziga amalga oshiriladi. “Sakrash” – yakunlovchi uchish fazasi bo'lib, xuddi uzunlikka sakrashdagi kabi amalga oshiriladi. Bunda ham “oyoqni bukib”, “qaychi” va “ko'krak kerib” usullarini qo'llash mumkin. Uzunlikka sakrashdan yagona farqi – bu uchish fazasining qisqaroqligidir.

Xulosa qilib aytganda, yengil atletika sport turida sportchilarning sakrovchanlik qobilyatini rivojlantirishda avvalo, bolaning o'ziga ishonchini oshirish, jismonan imkoniyatlarini xisobga olish va mashqlarni bajarish jarayonida belgilangan qoidalar ketma ketligiga amal qilish lozim.

Sportchilarning sakrovchanlik qobiliyatini rivojlantirish uchun qo'llanilishi lozim bo'lgan metodik qo'llanmalaridan biri bolalarni sakrash mashqdan oldin oyoq qismi tarafiga rezinka qo'yildi, rezinka oldiga tortib turiladi va shu mashq 3 kun takrorlandi. Bu mashqni qo'llashdan maqsad bolani sakrash oldi jarayonga tayyorlash, muskul sistemasini rivojlantirish. Uchinchi kundan keyin rezinkadan foydalanilmagan xolatda mashg'ulot davom ettiriladi va sakrash mashqni bajaradi shunda uch kun oldingi xolatdan sakrash masofasi uzaygani yaqqol seziladi yani mashg'ulot oldingiga nisbatan muoffaqiyatli bajariladi.

Yengil atletika mashqlari bilan muntazam shug'ullanuvchilarda yurak-qon tomir va nafas olish tizimi mustahkamlanadi, mushaklarning gormonik rivojlanishi ta'minlanadi, bo'g'inlardagi harakatchanlik yaxshilanadi va asab-mushak koordinatsiyasi takomillashadi.

Bolalar, o'smirlar va o'spirinlar bilan o'tkaziladigan yengil atletika mashg'ulotlarining mazmuni ularning yosh xususiyatlariga bog'liq bo'lib, mashg'ulotlarni rejalashtirish va o'tkazish vaqtida buni e'tiborga olish zarur. Ma'lumki kishi organizmining o'sishi, shakllanishi va rivojlanishi o'rta hisobda 25 yoshgacha davom etadi. Organizmning shakllanishi bilan birga bolaning suyak tizimi ham rivojlanadi. To'qimalardagi zich g'ovak moddalar tuzilishi o'zgaradi, suyaklar bo'yiga va eniga o'sadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatini rivojlantirish. T., O`zDJTI matbaa nashryot bo`limi, 2005y.57-b

2. Abdiyev N, Xolmirzaev. Jismoniy sifatlarni tarbiyalash umumli mexnat kafolatidir.

Ilmiy amaliy konferensiya materiallari.2005y.

3. Jismoniy tarbiya nazaryasi va uslubiyati.Prof. R.Salomovning umumiy taxriri ostida 1-tom. ITA PRES nashr, 2014.78-bet

4. Kerimov.F.A. Sport soxasidagi ilmiy tadqiqotlar.T.: Zarqalam nashr.2004.112-bet.